

**ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В
КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Рахматуллаева Сугдиёна Махаммаджон кизи

студентка, Ферганский государственный университет

Таштемирова Замира Сатвалдиевна

Научный руководитель: к.п.н.

доцент, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11243653>

Аннотация: Статья рассматривает вопросы обучения русскому языку как иностранному в условиях быстро развивающихся информационных технологий. Статья призвана способствовать более эффективному преподаванию и изучению русского языка в условиях современных информационных технологий.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, обучение, информационные технологии, цифровая среда, онлайн-ресурсы, мультимедиа, коммуникативные платформы, эффективные методы.

**TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
IN THE CONTEXT OF INFORMATION TECHNOLOGY PROBLEMS**

Rakhmatullaeva Sugdiyona Mahammajon kizi

student, Fergana State University

Tashtemirova Zamira Satvaldiyevna

Supervisor: candidate of pedagogical sciences

Associate Professor, Fergana State University

Abstract: The article deals with the issues of teaching Russian as a foreign language in the conditions of rapidly developing information technologies. The article is intended to contribute to more effective teaching and learning of Russian language in the conditions of modern information technologies.

Key words: Russian as foreign language, teaching, information technologies, digital environment, online resources, multimedia, communicative platforms, effective methods.

Одной из главных проблем методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ) является создание эффективных средств обучения. Несмотря на то что методисты занимаются данной проблематикой уже давно, в настоящее время исследовательский интерес к данному вопросу не угасает. Так, в статье В.Д. Горбенко, Т.Н. Доминовой и др. отмечается, что концептуальное направление занимает ведущее место в современной методике преподавания РКИ, поскольку «поиск наиболее эффективных методов и технологий преподавания русского языка иностранцам, а также

средств обучения активно продолжается и в наши дни» [1, с. 255]. Кроме того, активное использование информационно-коммуникационных технологий в образовании, обусловленное развитием компьютерных технологий, Интернета и коммуникаций, а также вынужденным переходом в 2020-2021 годах образования в дистанционный или смешанный формат из-за пандемии COVID-19, подтверждает актуальность применения данных технологий при разработке современных образовательных ресурсов и средств обучения русскому языку иностранных граждан. Многие методисты акцентируют внимание на том, что современные учащиеся обладают некоторыми психологическими особенностями в восприятии и овладении новой информацией, «отдают предпочтения электронным носителям информации по сравнению с бумажными, предпочитают получать информацию в сжатой, доступной форме» [2, с. 26]. Так, Е.А. Железнякова, Г.В. Бойчиук отмечают, что «поколение Z, современные студенты и школьники, родившиеся после 2000 года и выросшие в окружении разнообразных гаджетов, в большинстве своем не представляют занятий без привычных для них технических средств» [3, с. 19]. Итак, использование информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания РКИ и создания средств обучения становится необходимым требованием современного образования.

В научной литературе описываются используемые в методике преподавания РКИ виды информационно-коммуникационных технологий, как методически обработанные, так и аутентичные: электронные учебники и учебные пособия, веб-приложения к печатным учебникам, электронные базы тестов, мультимедийные презентации (демонстрации), онлайн-курсы, справочно-информационные ресурсы (онлайн-переводчики, словари), культурно-просветительские ресурсы (электронные газеты, журналы и телеканалы, электронные библиотеки, сайты магазинов, кинотеатров, музеев, театров, учебных заведений и пр., веб-страницы знаменитых людей), электронные коллекции аудио-, фото-, видеофайлов, методические ресурсы для преподавателей, коммуникационные инструменты и социальные сети [4; 8; 9]. К преимуществам электронных средств обучения в сравнении с традиционными относятся: интенсификация учебного процесса, формирование индивидуальной образовательной траектории, раскрытие интеллектуального и творческого потенциала обучаемых, развитие навыков самостоятельной работы, повышение мотивации к учебе,

оптимизация содержания учебного материала, хранение большого объема информации, возможность регулярной актуализации и корректировки информации, хорошее структурирование материала, нелинейное представление информации, быстрый доступ к электронной информации, варьирование способов презентации учебного материала, высокий уровень наглядности, возможность звукового сопровождения, информационная поддержка обучения, введение аутентичных сведений в образовательный процесс, контроль знаний с помощью тестов и т.д.

В современных условиях электронная форма учебного пособия становится эффективным средством обучения РКИ. Такое пособие имеет тематическую организацию, гипертекстовые ссылки, включает в себя различные мультимедийные элементы, а также ссылки на интернет-ресурсы. Мультимедийное электронное учебное пособие позволяет: а) комплексно и системно представить историко-культурную специфику Петербурга; б) использовать разные формы презентации лингвокраеведческой информации; в) создавать индивидуальную траекторию освоения материалов пособия иностранными учащимися; г) интенсифицировать образовательный процесс. Работа с мультимедийным электронным учебным пособием может осуществляться в аудиторной, внеаудиторной, самостоятельной, дистанционной и смешанной формах. Апробация пособия показала эффективность использования мультимедийного электронного учебного пособия при формировании у иностранных учащихся лингвокраеведческой и коммуникативной компетенций.

Дальнейшие перспективы развития обозначенной тематики состоят в расширении материалов пособия за пределы историко-культурного пространства города, а также в разработке подобных учебных пособий для иностранных учащихся, которые изучают русский язык на других уровнях владения.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Горбенко В.Д., Доминова Т.Н., Ильина Н.О., Кумбашева Ю.А., Митякова М.В. Актуальные направления методики преподавания русского языка как иностранного: результаты контент-анализа // Перспективы науки и образования. 2021. № 1 (49). С. 249-264.
2. Доминова Т.Н. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ // Современные проблемы науки и образования. – 2021. – № 2. ;

URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30674> (дата обращения: 21.04.2024).

3. Румянцева Н.М., Гарцова Д.А. Формирование коммуникативной компетенции иностранных учащихся посредством использования электронных средств обучения (довузовский этап) // Вестник РУДН. Серия Вопросы образования: языки и специальность. 2015. № 4. С. 25-29.

4. Железнякова Е.А., Бойчиук Г.В. Использование информационно-коммуникативных технологий при обучении деловой письменной речи на занятиях по русскому языку как иностранному // Исследования языка и современное гуманитарное знание. 2020. Т. 2. № 1. С. 18-25.

5. Азимов Э.Г. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании русского языка как иностранного. М.: Русский язык, 2012. 328 с.

6. Богомоллов А.Н. Виртуальная среда обучения русскому языку как иностранному. Лингвокультурологический аспект. М.: Макс Пресс, 2008. 320 с.

